

Qurilishi tugallanmagan binolarni tekshirish va ishchi loyihalari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Annotatsiya:

Ushbu maqolada qurilishi tugallanmagan binolarni tekshirish va ishchi loyihalari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish, Qurilishning samaradorligini oshirish yo'llari haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar:

Qurulish, imoratlarni raqobatbardosh, yuqori sifatli, shinam, vazifaviy qulay, mexanizatsiyalashtirilgan, avtomatlashtirilgan.

Annotation:

This article discusses unfinished buildings and develops recommendations for working projects, as well as ideas on how to increase the efficiency of construction.

Keywords:

Construction, buildings are competitive, high quality, comfortable, functionally convenient, mechanized, automated.

Kirish

Qurilish – mamlakat xalq xo'jaligining asosiy sohalaridan biri bo'lib, asosiy joriy fondlarning yangidan bunyod etilishi, kengaytirilishil va qayta konstruksiyalanishini ta'minlaydi. Kapital qurilish barcha ishlab chiqarish sohalarining rivojlanishi, ijtimoiy mehnat unumdorligi ortishida, xalq moddiy farovonligining ortishida va madaniy turmush darajasining yuksalishida muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda qaror topgan zamonaviy qurilish ishlab chiqarish tarixi Sobiq Ittifoq davrida shakllangan. Rossiya imperiyasi hukmronligi davridan texnik jihatdan qoloq qurilish sohasi meros qolgan bo'lib, bu hol qo'l mehnati ulushining ko'pligi bilan tavsiflanadi, shuningdek bu davrda qurilish

materiallarining sanoat miqyosida ishlab chiqarilishi yaxshi rivojlanmagan bo'lib, bundan tashqari qurilish materiallari turlari kamligi, ular faqat mavsumiy ravishda ishlab chiqarilishi, o'z tarkibida muhandis va ishchi kadrlarga ega bo'lgan doimiy ravishda faoliyat olib boradigan qurilish tashkilotlari bo'lmaganligi qayd etiladi. Ushbu texnik jihatdan qoloqlik va kuchsiz taraqqiy etish bevosita qurilishning mamlakatda navbatdagi yillar davomida rivojlanishida o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmagan.⁵⁹

Bugungi kunda yurtimizda qurilish ishlari juda ham jadal suratlarda o'sib bormoqda. Ko'p qavatli binolar qurish bilan birgalikda shahar ichida kichik shahar qurish kabi yangi natijalarga erishganimiz quvonarli hol. Bugun faqat qurilayotgan binoning bosh plani emas, balki butun shaharning umumiy bosh planidan kelib chiqqan holda binolar loyihalanmoqda. Bu o'z navbatida shaharlarning haddan ziyod kengayib ketishini oldini olishi bilan bir qatorda shaharlada tirbandlik holatlari kamayib ketishini ham ta'minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari yurtimizda qurilishi tugallanmagan, ammo asosiy strukturasi buzilmagan ishlab chiqarish yoki jamoat binolari ham yetaricha topiladi. Ulardan unumli foydalanish esa asosiy qurilish masalalaridan biri hisoblanadi. Qurilishi tugallanmagan binolarning tashqi va ichki ko'rinishini saqlagan holda shikastlangan konstruksiyalarni qayta tamirlash asosiy qurilish vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tugallanmagan qurilish yoki uzoq muddatli qurilish ob'ektida qurilish-montaj ishlarini davom yettirish va kapital rekonstruktsiya qilishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini baholash imkoniyati masalasini hal qilish uchun bino yoki inshootning texnik ekspertizasi o'tkaziladi. Binoni nuqsonlarni tekshirish bo'yicha standart ishlardan tashqari, bir qator maxsus tadbirlar amalga oshiriladi.

Mavzuning ahamiyati:

⁵⁹ M.M. Miraxmedov, X.I. Yusupov, I.M. Maxamataliyev, E.A. Shomirzayev, A.T. Ilyasov
QURILISHNI TASHKIL ETISH VA REJALASHTIRISH O'quv qo'llanma 8-bet

Qurilish loyihalarini konservatsiya qilish paytida yoki ularning qurilishini tiklashni davom ettirish jarayonida tugallanmagan ishlab chiqarish xarajatlari yekspertizasi mavjud tugallanmagan ob'ekt narxini samarali baholashi mumkinligi bilan izoxlanadi.

Qurilish konstruksiyalari — har qanday bino va sun'iy inshootlarni qurish, turar-joy binolari, jamoat, sanoat va qishloq xo'jalik binolari. ko'priklar, katta hajmli imoratlar, quvurlar va inshootlarning asosi hisoblanadi. Bino va inshootni qurish uchun sarflangan xarajatlarning asosiy qismi konstruksiyalarga to'g'ri keladi. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan katta hajmdagi kapital qurilishlar, qurilish konstruksiyalaridan samarali foydalanish rivojining juda tez jadallashuviga turtki bo'ldi — konstruksiyalarning turlari va ulardan tayyorlanadigan xomashyolar to'xtovsiz takomillashib bormoqda. Shu boisdan ulami hisoblash, loyihalash va tiklash usullari ham takomillashtirilmoqda. Qurilishning samaradorligini oshirish yo'llaridan biri — uning konstraktiv sxemalarini ixchamlashtirish va konstruksiyalari tiplashtirish asosida, iloji boricha ko'proq tayyorligini oshirish bo'lsa, ikkinchisi — bu imoratlarni raqobatbardosh, yuqori sifatli, shinamva vazifaviy qulay bo'lishini ta'minlashdir. Shu tufayli mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan texnologik jarayonlarni qo'llash bilan bir qatorda qurilish maydonchalarida bajariladigan ishlarga keng imkoniyatlar ochib berildi.

Xulosa qilib Ilmiy izlanish amalga oshirilishi jarayonida quyidagi tadqiqot masalalari o'z yechimini topadi.

- 1) Qurilishi tugallanmagan binolarning mustahkamligini tiklash shart-sharoitlarini tahlil qilish.
- 2) Shikastlangan konstruksiyalarni mustahkamligini tiklash usullarini taqqoslash va maqbul yechimni tanlash.

ADABIYOTLAR

1. *Abdurashidov K.S., Xabilov B.A., Toychiyev N.J., Raximboyev A.G.* Qurilish mexanikasi. — T., 2000.
2. Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций. — М.: «Стройиздат», 1973.

3. *Asqarov B.* Qurilish konstruksiyalari. — T., 1995.
4. Атлас деревянных конструкций. Г.Гётц и др., пер. с нем. - М.: «Стройиздат», 1985.
5. *Буга П.Г.* Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. — М. «Высшая школа», 1987.
6. *Qambanov X. U.* Turar-joy binolarining konstruktiv elementlari. (0 ‘quv qoilanm a.) — T., « 0 ‘qituvchi», 1992.